

ОГЛЯД ПЛАНОВИХ РОБІТ

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

Новохацький Я.С.
Науковий керівник: к.т.н., доцент Сакно О.П.

Всі види технічного обслуговування автомобіля включають контрольні-діагностичні роботи, де контрольний огляд двигуна є їхньою складовою частиною й повинен виконуватися кваліфіковано, у повному обсязі й відповідати вимогам технічного контролю.

Перераховані нижче наступні ремонтні роботи, можуть проводитися без вилучення двигуна з автомобіля: Перевірка компресії; Зняття і установка кришки газорозподільного механізму; Зняття і установка кришки приводу ГРМ; Зняття і установка компонентів приводу ГРМ (ремінню/ланцюга, зубчастих коліс/зірочки); Зняття і установка пристрою для натягу газорозподільного ремня/ланцюга і заспокоювачів ланцюга дизельних двигунів (двигуни 2.0 л); Зняття і установка розподільного валу(ів) і важелів приводу клапанів/штовхачів); Регулювання клапанних зазорів; Зняття і установка головки циліндрів; Зняття і установка поршнів з шатунами; Зняття і установка піддону картера; Зняття, відновлювальний ремонт і установка масляного насоса; Зняття і установка маслоохолоджувача (при відповідній комплектації); Заміна сальників колінчастого валу; Перевірка стану і заміна опор підвіски силового агрегату; Зняття, перевірка стану та встановлення маховика / приводного диска.

Завдяки плановому технічному обслуговуванню, можна запобігти ряду поломок або заздалегідь їх усунути.

Якщо гарантія минула, то плановий огляд можна зробити в будь-якій фірмі, звернувшись до тих фахівців, які спеціалізуються на обслуговуванні даної марки. В СТО, що мають сертифікат відповідності на технічне обслуговування і ремонт машин, повинна бути якісна апаратура, яка використовується для діагностики несправностей.

Хоча після зняття головки блоку і піддону (не знімаючи двигун) з'являється можливість демонтажу шатунно-поршневих складок, не слід зловживати такою можливістю зважаючи на складнощі, пов'язані з необхідністю дотримання чистоти і проведення ряду підготовчих процедур.

Перед початком робіт необхідно зробити ретельну чистку моторного відсіку і зовнішніх поверхонь силового агрегату, з застосуванням одного з широкого спектру спеціальних розчинників. Така обробка дозволить уникнути попадання бруду всередину двигуна.

У разі необхідності, яка визначається характером майбутньої роботи, можна зняти капот, з метою забезпечення свободи доступу до належних обслуговування компонентів, - щоб уникнути випадкового пошкодження

лакофарбового покриття прикрийте крила автомобіля спеціальними чохлами, або просто старими ковдрами.

Таблиця 1

Несправності ДВЗ та їх прояви

Несправність	Причина	Спосіб усунення
1. Двигун не запускається, або запускається погано	1. Двигун не прогрітий	Перевірити систему підігріву
	2. Немає напруги на електромагнітному клапані підводу палива	Під'єднати тестер до клапану та увімкнути запалення. Діод тестера повинен загорітися. Якщо ні – знайти розрив ланцюга
	3. Не закріплений, або несправний електромагнітний клапан	Перевірити кріплення клапану та контакт з масою. Декілька разів увімкнути та вимкнути запалення, при цьому клапан повинен потріскувати
	4. Немає подачі палива	Перевірити подачу палива
	а) пошкоджені, забруднені, негерметичні, або потріскані паливопроводи	Перевірити та продути паливопроводи
	б) забруднений фільтр палива	Замінити фільтр
	в) наявність льоду, або парафінів у паливопроводі, несправний підігрів фільтру	Загнати автомобіль в теплий гараж, додати в паливо небагато бензину
	г) відсутня вентиляція паливного баку, забруднений сітчатий фільтр	Очистити фільтр
	5. Зміщене регулювання початку подачі палива	Перевірити регулювання, підкорегувати при необхідності
2. Двигун працює нестабільно на холостому ході та на початку руху	6. Несправні форсунки	Перевірити форсунки, відвертаючи по черзі гайки
	7. Несправний ПНВТ	Замінити ПНВТ
	1. Низки оберти холостого ходу	Підвищити число обертів холостого ходу до досягнення стійкої роботи двигуна
	2. Ускладнене переміщення тяги електростартера	Відрегулювати тягу
	3. Ослабло з'єднання між	Підтягнути болт та хомути

Продовження таблиці 1

Несправність	Причина	Спосіб усунення
	ПНВТ та паливним фільтром	шлангу
	4. Двигун має механічні пошкодження	Перевірити двигун, компресію в циліндрах
	5. Див. пп 1.4-1.7	Див. пп 1.4-1.7
3. Підвищена витрата палива	1. Забруднений паливний фільтр	Замінити фільтруючий елемент
	2. Негерметична паливна система	Провести візуальну перевірку усіх паливопроводів, а також паливного фільтру та ПНВТ
	3. Забруднений зливний паливопровід від ПНВТ до паливного баку	Продути паливопровід стиснутим повітрям, замінити клапан
	4. Двигун має механічні пошкодження, або великий знос. Негерметичні клапани, зношена циліндро-поршньова група, негерметична прокладка головки блока циліндрів.	Перевірити компресію в циліндрах.
	5. Див. пп. 1.5-1.7	Див. пп. 1.5-1.7
4. Сильний шум при роботі двигуна	1. Забруднена паливна система, зависає запорна голка форсунки	Замінити форсунки, продути паливопровід
	2. Пошкоджений, або оплавлений наконечник свічі накалу	Замінити свічі
	3. Повітря в паливній системі	Перевірити всю систему на герметичність, усунути повітря з системи

Таким чином, запорукою безвідмовної і безпечної експлуатації автомобіля є регулярне та своєчасне проведення ТО. Якісне ТО – основа справності автомобіля, гарантії впевненості на дорозі.

Перелік посилань

1. Регламентні роботи - Режим доступу: https://paritet.com.ua/ua/service/tech_service/maintenance/ – Назва з екрану.
2. Планове технічне обслуговування автомобіля - Режим доступу: <https://autobereg.kiev.ua/technical-service-autobereg> – Назва з екрану.